

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1449 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari.....	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik.....	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli.....	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана.....	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari.....	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике.....	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari.....	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish.....	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari.....	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience.....	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli.....	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarini boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	
Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки	

и способы повышения производства Нелюфар Умаровна Дадабаева	729
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	737
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	743
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	748
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	751
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari N.N.Tursunov	757
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari A.I.Akbarov	762
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni Z.Rahimova	767
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari R.K.Usmanov	772
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	776
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	782
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	787
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi Ergashev Ilxomjon Obodovich	791
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота старооращаемого светлосерозема Хакимов Шавкатжон Закирович	795
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti Madreimov Aytbay Orzbaevich	800
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	804
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi M.N. Mamatov	812
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	816
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	824
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	828
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	834
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	839
Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining	

funktional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmurotova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	

The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o‘rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag‘larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o‘g‘li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonada faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta‘lim tizimida budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi nazorati	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog‘li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish	1042
I.T. Misilibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo‘llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llari.....	1055
Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
Buyuk britaniyada ta‘lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodikjon Hakimjon o‘g‘li	
Turli mamlakatlarda oliy ta‘limni moliyalashtirish yo‘llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o‘g‘li	
Farmasevtika tarmog‘ida innovatsiyalarni qo‘llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	

Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish 1083 Fatxullaev Izzatilla	1083
Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati..... 1087 Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	1087
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 1091 Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	1091
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari 1097 Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	1097
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari 1103 Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	1103
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari 1108 Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	1108
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni 1112 Halikov Saydilla Abdrahmonovich	1112
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari..... 1118 Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	1118
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari..... 1123 Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	1123
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari 1128 Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	1128
The evolution of economic terminology in the digital era 1133 Akramova Nozima Muzaffarovna	1133
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari..... 1137 Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	1137
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari 1142 Shamsiyev Nodir Muratovich	1142
Tijorat banklarining tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llari..... 1150 I.A. Yuldashev	1150
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari..... 1155 Xolmamatov Farhodjon Kubaeovich	1155
Минимизация рисков при внедрении ERP-системы на железнодорожном транспорте в условиях трансформации учета..... 1160 Султанова Соня Махмудовна	1160
Development of social infrastructure helps increase the standard of living of the population..... 1166 Abdullayeva Madina Kamilovna	1166
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarining raqobatbardoshlik darajasini modellashtirish zaruriyati 1169 Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna, Faxriddin Xasanov Zokir o'g'li	1169
Turizm sohasini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 1175 Abdusalomov Dilshod	1175
To'qimachilik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik darajalarini baholash..... 1179 Bayboboeva Furuza Nabijonovna	1179
Suv resurlaridan samarali foydalanishda soliq mexanizmlarining o'rni va ahamiyatini oshirish masalalari..... 1184 Sodiq Boymurotov, Sanjar Sevinchev	1184
Zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakat turizm salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati 1190 Matkabalova Dilrom Xalilullaevna	1190

O'zbekistonda 2025-yilda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar.....	1195
Mukimov Botir Mirabzalovich	
Tabiiy kapitalni jamg'arishda iqlim innovatsiyalarni boshqarish.....	1202
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Digital technologies in supply chain management: cost efficiency with iot, ai, and blockchain.....	1209
Shokirov Yakhyojon Avazjon ugli	
Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning hozirgi holati va fiziologik iste'mol normalari	1213
Maftuna Ochiilova Toshpulat qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligiga logistika xizmatlarining ta'siri tahlili.....	1217
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
Развитие студенческих бизнес-инкубаторов – важный элемент укрепления человеческого капитала и инновационного роста	1221
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Котов Валентин Антонович	
Cross-cultural challenges and solutions of employee motivation in multinational corporations.....	1228
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	1231
Касимова Наима Джахангировна	
Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari	1236
Odilova Dilnoza Barnayevna	
Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtirish yo'nalishlari.....	1243
Beknazarov Zafarjon Ergashevich	
Tog' va tog'oldi hududlari qishloq xo'jaligi rivojlanishining asosiy yo'nalishlari.....	1250
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
Mchjlarda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari.....	1256
Ismailov Allayor Rashidovich, Musaxonova Madina Muzaffar qizi	
Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yangi yondashuvlar va innovatsion yechimlar.....	1262
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Ziyorat turizm: turistik sayohatlarning shakllanish bosqichlari.....	1266
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishning afzalliklari	1274
Karimov Asadbek Dilshod o'g'li, Abdurafikov Shohrux Golibjonovich, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonning investitsiyaviy faoliyati jozibadorligini boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari.....	1279
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Tijorat banklari faoliyatini raqamli marketing texnologiyalari orqali rivojlantirish yo'llari	1284
Bekmurodova Go'zal Adhamovna	
Korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	1289
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash jarayonida xorijiy kredit liniyalarning o'rni.....	1299
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish masalalari.....	1307
Yuldashev Kodirjon Mamadjanovich	
Kichik biznes moliyasini boshqarish masalalari	1311
Soatova Nodira Boboxanovna, Aminov Asror Fozil o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1317
Zulfikarova Dilfuza Gulomjanovna	

Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobining samaradorligini oshirish yo'llari.....	1321
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Saudiya Arabistoni eksportini diversifikatsiyalash omillari.....	1326
Mamatov Baxodir Quldoshovich	
Kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar va tadbirlar ishlab chiqish.....	1335
Rustambekova Feruza Rustambek qizi	
Муниципальные займы как решение проблемы расширения источников доходов местных бюджетов узбекистана.....	1340
Бабаджанова Лола Шопулатовна, Срождидинова Зарина Хайриддиновна	
Samarqand davlat universitetining denov tadbirkorlik va pedagogika instituti faoliyati tahlili.....	1345
Ruziyev Oybek Abdumuminovich	
O'zbekiston professional ta'lim tizimiga KPI (key performance indicator) ni joriy etish.....	1350
Ergashev Azamat Omonovich	
O'zbekiston respublikasida transfert narxlar shakllanishini tartibga solishning soliq mexanizmi.....	1353
G'aniyev Habibullo Odiljon o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyot barqaror rivojlanish mexanizmi sifatida.....	1357
Xashimova Salima Nigmatullayevna	
Hududlarda diversifikatsiyalashgan turistik mahsulotlar asosida turizm sohasini rivojlanishining prognoz parametrlarini ishlab chiqish usullari.....	1361
Xamzaeva Dilfuza Samarovna	
O'zbekiston respublikasi davlat budjetiga tushadigan daromadlar strukturasi takomillashtirish.....	1367
A. Mutalov, M. A. Mutalova	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmning o'rni.....	1370
Daniyarova F.B, Chinorova Sh.M	
The impact of monetary policy on economic growth in the context of globalization.....	1374
Jiang Fu	
Yashil iqtisodiyga yo'naltirilgan sanoat korxonalarini iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarining ahamiyati.....	1380
Umarov Elshod G'ulom o'g'li	
Международный опыт применения транспортных систем как инструмента для стимулирования экономического развития.....	1389
Абдурахманова М.Т.	
Меры по совершенствованию работы с проблемными кредитами в республике узбекистан.....	1394
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
Tijorat banklari tomonidan depozitlar jalb qilish va ularni boshqarish.....	1399
Rahimov Akmal Matyaqubovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	1404
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Green technologies investment and the prospects of the green economy.....	1412
Ibragimova Gulchehra Toxirovna, Saidmalikova Muslima Jahongirovna	
Прогнозирование экономического роста Узбекистана в условиях глобальной неопределенности.....	1417
Тохилов Талъат Олимжонович	
Tadbirkorlikdagi innovatsion nazariyalarning mavjud terminologik asoslari va ularning iqtisodiy mohiyati.....	1424
Begmatova Shaxnoza Adxamovna, Irmatova Lola Ravshanovna	
Turistik faoliyat samaradorligi diagnostikasi asosida faoliyatni maqbullashtirish imkoniyatlari.....	1431
Asraqulov Abduraxmon Sultonovich	
Tadbirkorlikni hududiy jihatdan rivojlanishi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri.....	1437
Sanjar G'aniyev	
Xalqaro mamlakatlar bank tizining barqarorligi tajribasi va uning o'ziga xos xususiyatlari.....	1442
N.Q. Xolov	

XALQARO MAMLAKATLAR BANK TIZINING BARQARORLIGI TAJRIBASI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

N.Q. Xolov

TDIU mustaqil izlanuvchisi., PhD

Annotatsiya: Maqolada turli davlatlarning moliyaviy siyosati, banklar faoliyatini tartibga soluvchi mexanizmlar va inqirozga qarshi choralar tahlil qilinadi. Xalqaro tajribani o'rganish asosida O'zbekiston bank tizimi uchun mos strategiyalar va barqarorlikni oshirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqiladi. Ushbu ish bank sektorining raqobatbardoshligini kuchaytirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: tijorat banklari aktivlari, kapitallashuvi darajasi, likvidlik, kapital, Bazel qo'mitasi, bank barqarorligi.

Abstract: The article analyzes the financial policies of various states, the mechanisms of regulation of banks and anti-crisis measures. Based on the study of international experience, strategies suitable for the banking system of Uzbekistan and recommendations aimed at increasing sustainability will be developed. This work is of practical importance for improving the competitiveness of the banking sector and ensuring economic stability.

Key words: assets of commercial banks, capitalization level, liquidity, capital, Basel Committee, banking stability.

Аннотация: В статье анализируется финансовая политика различных государств, механизмы регулирования деятельности банков и антикризисные меры. На основе изучения международного опыта будут разработаны стратегии, подходящие для банковской системы Узбекистана, и рекомендации, направленные на повышение устойчивости. Эта работа имеет практическое значение для повышения конкурентоспособности банковского сектора и обеспечения экономической стабильности.

Ключевые слова: активы коммерческих банков, уровень капитализации, ликвидность, капитал, Базельский комитет, банковская стабильность.

KIRISH

Xalqaro mamlakatlar bank tizimi dunyo iqtisodiyoti barqarorligi va moliyaviy integratsiyaning asosiy ustunlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tizimning muvaffaqiyatli faoliyati nafaqat milliy iqtisodiyotlarning rivojlanishi, balki global moliyaviy bozorlarning barqarorligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, bank tizimi barqarorligi xalqaro miqyosda strategik ahamiyatga ega bo'lib, u turli iqtisodiy, siyosiy va texnologik omillar bilan belgilanadi.

Bank tizimining barqarorligi davlatlar va moliya institutlari o'rtasida kuchli hamkorlikni talab qiladi. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF), Jahon banki va boshqa xalqaro moliyaviy tashkilotlar global bank tizimining mustahkamligi va barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ularning faoliyati davlatlar moliya tizimlari uchun asosiy standart va qoidalarni ishlab chiqish, shuningdek, moliyaviy inqirozlarni bartaraf etish yo'llarini aniqlashga qaratilgan. Shu jihatdan, xalqaro tajribalar bank sohasida barqarorlikka erishish uchun muhim o'rganish manbai hisoblanadi.

Biroq, har bir mamlakatning bank tizimi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ushbu xususiyatlar davlatning iqtisodiy tuzilmasi, qonunchiligi, siyosiy holati va texnologik rivojlanish darajasiga qarab farqlanadi. Xususan, rivojlangan davlatlar bank tizimlari ilg'or texnologiyalarni qo'llash orqali moliyaviy barqarorlikka erishgan bo'lsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda bu jarayon moliyaviy resurslarning cheklanganligi va siyosiy beqarorlik tufayli qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Mazkur mavzuda xalqaro tajribalarning umumiy jihatlari va o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish orqali barqaror bank tizimini yaratishning samarali yo'llarini aniqlash imkoniyati yaratiladi. Shu bois, mavzu nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro mamlakatlar bank tizimining barqarorligini o'rganish nafaqat iqtisodiy, balki moliyaviy va ijtimoiy omillarni ham qamrab olgan kompleks tahlilni talab qiladi. Ushbu yo'nalishda ko'plab olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bank tizimining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydigan omillarni aniqlashga qaratilgan.

Ko'p hollarda xalqaro bank tizimining barqarorligi moliyaviy tartibga solish va nazorat mexanizmlarining samaradorligiga bog'liq ekanini qayd etgan olimlar qatorida Stiglitz, Greenwald va Mishkinni ajratib ko'rsatish mumkin. Stiglitz va Greenwald bank tizimining barqarorligini ta'minlashda moliyaviy siyosatning moslashuvchanligi muhimligini ta'kidlab, tartibga soluvchi organlar tomonidan qaror qabul qilish jarayonlarida iqtisodiy vaziyatni tahlil qilish zarurligini qayd etishadi. Mishkin esa bank tizimining barqarorligini ta'minlashda markaziy banklarning inflyatsiyani nazorat qilish bo'yicha siyosatlari va foiz stavkalarining o'zgarishi bilan bog'liq masalalarga e'tibor qaratgan.

Diamond va Dybvig o'z tadqiqotlarida banklarning likvidlik inqirozlariga qarshi himoya mexanizmlarini kuchaytirish zarurligini ta'kidlashgan. Ular bank tizimining barqarorligini ta'minlashda depozit sug'urtasi tizimi va davlat tomonidan ko'rsatiladigan kafolatlarning ahamiyatini alohida qayd etishgan. Ushbu yondashuv banklarning likvidlik bilan bog'liq muammolarni o'z vaqtida hal qilish imkoniyatlarini oshirishini ko'rsatadi.

Tobbin va Wolff tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda xalqaro bank tizimining barqarorligini ta'minlashda global moliyaviy institutlarning o'rni muhim ekani ta'kidlanadi. Tobbin xalqaro valyuta bozorlarida spekulatsiyaga qarshi tartibga solish mexanizmlarini joriy qilishni taklif qilgan bo'lsa, Wolff xalqaro bank tizimining barqarorligini ta'minlashda xalqaro hamkorlikni kuchaytirish muhimligini ko'rsatgan.

Shu bilan birga, Reinhart va Rogoff tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bank inqirozlarining tarixiy saboqlari va ularning xalqaro tizimga ta'siri haqida chuqur tahlilni taqdim etadi. Ular xalqaro bank tizimining barqarorligini ta'minlash uchun iqtisodiy siyosatlarning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini inobatga olish zarurligini qayd etishgan.

Shunday qilib, xalqaro bank tizimining barqarorligi masalalarini o'rganish turli xil yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Bunda moliyaviy tartibga solish, xalqaro hamkorlik, iqtisodiy siyosat va institutsional islohotlarning o'zaro bog'liqligi dolzarb ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan xalqaro moliyaviy institutlar hisobotlari, markaziy banklarning rasmiy nashrlari va bank tizimiga oid ilmiy maqolalar orqali yig'ildi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil va qiyosiy uslub yordamida ko'rib chiqilib, bank tizimining barqarorligini ta'minlashga ta'sir qiluvchi asosiy omillar aniqlashga yo'naltirildi. Tahlil jarayonida empirik natijalarga asoslangan yondashuv qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bazel Qo'mitasining maqsadi turli davlatlar nazorat standartlarining bir-biriga muvofiqligini ta'minlash, shuningdek, xalqaro hamkorlikni yaxshilashdan iborat edi. Hozirda bu faoliyat uch asosiy yo'nalishda olib borilmoqda: bank nazorati bo'yicha milliy metodlar va ma'lumotlarning o'zaro almashinuvi, xalqaro bank biznesi nazorati samaradorligini oshirish, shuningdek, bank kapitali yetariligi uchun minimal standartlarni belgilash va boshqa parametrlarni o'rganish zaruriyatini qamrab oladi.

Bank nazorati bo'yicha asosiy g'oyalar 1997-yilda «Core Principles for Effective Banking Supervision» deb nomlangan hujjatda jamlangan bo'lib, ushbu hujjat 2006-yilda qayta ko'rib chiqilgan. Hujjatga muvofiq, banklar moliyaviy barqarorligini ushlab turish bank nazorati bo'yicha muhim instrumentlardan biri hisoblanadi.

Qo'mita oldida kapital bo'yicha turli talablarni yagona normaga olib kelish, raqobat muhitidagi tengsizliklarni bartaraf etish va bank tizimi barqarorligini ta'minlash vazifalari turgan edi. Bu vazifalar natijasi sifatida 1988-yil iyul oyida kapital yetariligi aniqlash tizimi ishlab chiqilib, yirik o'nlik davlatlar markaziy banklari raislari tomonidan ma'qullandi. Ushbu tizimga ko'ra, bank kapitali ikki kategoriyaga – birinchi darajali kapital va ikkinchi darajali kapitalga bo'linadi, shuningdek, aktivlar risklilik darajasi bo'yicha besh guruhga bo'linadi. Ushbu talablar «Bazel I» nomi bilan mashhur bo'lib, unga binoan barcha davlatlar 1992-yilning oxiriga kelib kapital minimal darajasini 8 foizga yetkazishi lozim edi. Bazel Qo'mitasi qoidalari statik emas, balki dinamik xarakterga ega bo'lib, doimiy ravishda takomillashib boradi.

2004-yil oktyabr oyida Bazel Qo'mitasining yangi, «Bazel II» standarti e'lon qilindi. «Bazel II» standartida uchta muhim masala bo'yicha yondashuv taklif etilgan: kredit va operatsion risklarni baholash, shuningdek, tijorat banklarining bozor intizomiga rioya etish talablarini ta'minlash.

Bazel Qo'mitasi ekspertlarining xulosasiga ko'ra, bank kapitalining operatsion riskka nisbatan darajasi 12–20 foizni tashkil etadi va oxirgi o'ttiz yil ichida uning ulushi doimiy oshib borayotgani kuzatilmoqda¹.

«Bazel II» kelishuvining maqsadi xalqaro bank tizimining ishonchliligi va barqarorligini ta'minlash, xalqaro bozorlarda faoliyat yurituvchi banklar o'rtasida raqobat tengsizligini bartaraf etish, shuningdek, kapital yetarliligi talablarini qanoatlantiruvchi metodologiyani ishlab chiqishdan iborat edi. Ushbu kelishuv banklar faoliyatini nazorat qilish va bank tizimi barqarorligini ta'minlashda bozor qoidalarini asosida risklarni boshqarishni kuchaytirishga qaratilgan².

«Bazel II» risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish va banklarning yetarli kapitallashuvini rag'batlantirishni nazarda tutgan edi. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagilar ta'minlanishi lozim edi: bank o'z mablag'larini mavjud risklar hajmida zaxiralash, ichki nazorat tizimini yaxshilash hamda bank nazorati bo'yicha yagona xalqaro standartlarni joriy etish.

«Bazel II» doirasida aniq bir davlat bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillarning umumiy tavsiflari keltiriladi.

Shuningdek, Markaziy bank samarali pul-kredit siyosatini yuritishi, sifatli bank nazoratini tashkil etishi va buxgalteriya hisobotlarining xalqaro moliyaviy standartlarga mosligini ta'minlashi zarur. Bank boshqaruvi yuqori malaka darajasiga ega bo'lib, professional mahorat va korporativ madaniyatni o'zida aks ettirishi lozim. Banklar ichki nazorat tizimining oqilona ishlab chiqilishi, bank faoliyatining asosiy me'yorlarini ishlab chiqishi va ularga rioya qilishi orqali to'lov qobiliyati ta'minlanadi.

Bank tizimi ishonchliligi va moliyaviy barqarorligini oshirishga xizmat qiluvchi «Bazel II» asosiy komponentlariga quyidagilar kiradi:

Kapital minimal talablarini hisoblash;

Joriy nazoratni ta'minlash;

Bozor tartib-qoidalarini mustahkamlash.

Birinchi komponent kredit risklarini baholashning ikki asosiy yondashuvini o'z ichiga oladi: standartlashgan IRB yondashuvi, sekyuritizatsiya chegara yondashuvlari, operatsion risklarni baholash va savdo portfeli moliyaviy instrumentlari risklarini tahlil qilish.

Bazel Qo'mitasining ikkinchi komponentiga ko'ra, risklarni baholashning ichki tizimi samarali nazorat va taftish qilishni talab qiladi. Bank boshqaruvi mavjud risklarni bank kapitali to'liq qoplaydi degan xulosani ta'minlashi zarur.

Uchinchi komponent rasmiy hisobotlarning ochiqligini ta'minlash orqali banklarni bozor tartib-qoidalarini asosida boshqarish zaruratini oshiradi.

Shunday qilib, birinchi komponent kapital minimal talablarining samaradorligini oshirsa, ikkinchi va uchinchi komponentlar kapitalni nazorat qilishda innovatsion yechimlarni joriy etadi. Ushbu komponentlar banklar ishonchliligi va barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

«Bazel II» tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ularning reyting bahosiga asoslanib ta'minlashga e'tibor qaratadi.

Shunisi xarakterliki, «Bazel II» standartida tijorat banklariga nisbatan talablarning ikki varianti mavjud bo'lib, milliy Markaziy banklar o'z vakolatlari doirasida ulardan faqat bittasini qo'llashi mumkin (1-jadval).

1-jadval. Bazel- II standarti bo'yicha tijorat banklariga nisbatan belgilangan talablarning birinchi varianti³.

Suveren kredit reytingi	AAA – AA -	A + A -	VVV + VVV -	VV + V -	V - dan past	Reytingsiz
Riskning og'irlik koeffitsienti	20%	50%	100%	100%	150%	100%

Bazel-II standarti bo'yicha tijorat banklariga qo'yilgan talablarning birinchi variantida ushbu mamlakatda ro'yxatga olingan barcha tijorat banklar mamlakatga berilgan suveren kredit reytingidan bir toifaga past bo'lgan riskning og'irlik koeffitsiyentini oladi.

Agar reyting V darajadan past bo'lsa, ushbu holatda 150 foizli risk darajasi belgilanadi (2-jadval).

1 Nickson S., Banking focus: The new Basel Accord, www.bis.org

2 Международные конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные рамочные подходы// Банк международных расчетов. -июнь 2004. –с.7.

3 Международные конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные рамочные подходы// Банк международных расчетов. -июнь 2004. –с.23.

2-jadval. Bazel- II standarti bo'yicha tijorat banklariga nisbatan belgilangan talablarning ikkinchi varianti⁴.

Suveren kredit reytingi	AAA – AA -	A + A -	VVV + VVV -	VV + V -	V - dan past	Reytingsiz
Riskning og'irlik koeffitsienti	20%	50%	50%	100%	150%	50%
Qisqa muddatli talablar bo'yicha og'irlik koeffitsienti	20%	20%	20%	50%	150%	20%

Bazel-II standarti bo'yicha tijorat banklariga qo'yilgan talablarning ikkinchi variantida tijorat bankiga beriladigan riskning og'irlik koeffitsienti ushbu bankning tashqi kredit reytingiga bog'liq bo'ladi. Bunda imtiyozli og'irlik koeffitsienti qisqa muddatli, ya'ni muddati 3 oydan oshmaydigan talablarga beriladi.

Bazel-II standartida taklif qilingan variantlarning afzalligi shundaki, tijorat banklari bir vaqtning o'zida o'zlarining kredit reytingi va ular ro'yxatga olingan davlatlarning suveren kredit reytingiga bog'liq ravishda riskning og'irlik koeffitsientiga ega bo'ladi. Natijada, banklar o'rtasida bu ko'rsatkichlar bo'yicha keskin farqlar yuzaga keladi.

Bazel-II standartida kredit riskini baholashning yangi yondashuvi taklif qilingan bo'lib, u «standartlashgan yondashuv» deb nomlanadi.

Mazkur usul tijorat banklari faoliyatidagi kredit riskini sezilarli darajada pasaytirish imkonini beradi. Chunki ushbu usulda bank tomonidan berilgan kredit darajasi kredit olgan mijozning kredit reytingiga qarab aniqlanadi (3-jadval).

3-jadval. Standartlashgan yondashuv bo'yicha tijorat banklari tomonidan korporatsiyalarga berilgan kreditlarning risk darajasini baholash⁵.

Kredit reytingi	AAA – AA -	A + A -	VVV + VV -	VV – dan past	Reytingi yo'q
Riskning og'irlik koeffitsienti	20%	50%	100%	150%	100%

3-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, kredit olgan mijozning kredit reytingi qanchalik yuqori bo'lsa, unga berilgan kreditning risk darajasi shunchalik past bo'ladi.

«Bazel II» bank aktivlarini sekyuritizatsiyalash mexanizmi orqali risklarni qoplash uchun regulyativ kapital talablarini aniqlash metodologiyasini belgilaydi. Operatsion risklarni qoplash maqsadida kapitalga bo'lgan talab hisob-kitobi uchun quyidagi uslublardan biri qo'llanilishi mumkin:

Bazaviy indikativ yondashuv: bu uslubda kapitalga bo'lgan talab hisob-kitobi 3 yillik yalpi daromadlarning o'rtacha foizi asosida aniqlanadi;

Standartlashgan yondashuv: bank kapitaliga bo'lgan talab sakkizta biznes yo'nalishlari bo'yicha taqsimlash orqali aniqlanadi;

Takomillashgan yondashuv: operatsion risklarni hisoblash ichki mezonlar tizimida sifat va son jihatlariga asoslanadi.

Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi oqibatlarini natijasida bir qancha davlatlarning nazorat tizimi amaliyotiga o'zgartirishlar kiritish zarurligini tan oldi. Bu borada Bazel qo'mitasining asosiy takliflari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Progressiv yondashuv asosida kapital va likvidlilikning prudentsial talablariga qo'shimchalar kiritish hamda bank likvidlilik risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish;

Banklar faoliyatining shaffofligini ta'minlash, ya'ni balans va balansdan tashqari operatsiyalar bo'yicha;

Bozor bahosining o'zgarishiga sezgir nollikvid aktivlarni baholash standartlarini qayta ko'rib chiqish;

Tartibga soluvchi va nazorat organlarining risklarga bardosh berish hamda inqirozni boshqarish tizimiga o'tishga tayyor bo'lishi.

Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqiroziga ta'sir ko'rsatish va uning oqibatlarini oldini olish maqsadida Xalqaro hisob-kitoblar banki qoshidagi Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi 2010-yil 12-sentyabrda «Bazel III» yangi

4 Международные конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные рамочные подходы// Банк международных расчетов. -июнь 2004. –С.23.

5 Международные конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные рамочные подходы// Банк международных расчетов. -июнь 2004. –С.24.

talablarini e'lon qildi va uni dekabr oyida qabul qildi. Yangi talablarni ishlab chiquvchilar fikriga ko'ra, «Bazel III» talablarining murakkablashgani inqirozning qayta yuzaga kelishini oldindan oldini olishni ko'zda tutadi. Banklarni tartibga solish bo'yicha yangi talablar ilk ishlab chiqilgan paytida 27 mamlakat markaziy banklari va moliyaviy nazorat organlari boshliqlari tomonidan ma'qullandi.

«Bazel III» yangi talablari Yevropa davlatlarida 2013-yilda joriy etila boshlangan bo'lsa, ushbu jarayon 2018-yilgacha davom etdi. 2013–2018-yillar o'rtasidagi muddat banklar uchun yangi talablarga o'tishga tayyorgarlik davri bo'lib, bu davrda Bazel qo'mitasi talablarini bosqichma-bosqich takomillashtirdi.

«Bazel III» ning asosiy talablari «Bazel II» kapital hisob-kitobi, kapital va likvidlilik bo'yicha prudentsial talablariga kiritilgan o'zgartirishlar bilan izohlanadi. Shu bilan birga, «Bazel III» quyidagi qo'shimcha kapital buferlarini joriy etadi⁶: konservatsiyalashgan va kontrtsiklik buferlar (4-jadval).

4-jadval. Bank kapitaliga talablar⁷, foizda (bosqichma-bosqich joriy qilinadi).

Ko'rsatkichlar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ustav kapital koeffitsienti	3,5	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Muzlatilgan zaxira	-	-	-	0,625	1,25	1,875	2,5
Ustav kapital va muzlatilgan zaxira	3,5	4,0	4,5	5,125	5,75	6,375	7,0
1 darajali kapital	4,5	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Regulyativ kapital	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Regulyativ kapital va muzlatilgan zaxira	8,0	8,0	8,0	8,625	9,25	9,875	10,5

4-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 2024-yilga borib, tijorat banklari umumiy kapitalining yetarligiga qo'yilgan talab 10,5 foizga yetadi. Bunda asosiy e'tibor birinchi darajali kapitalning yetarligiga qaratiladi.

«Bazel III» standartida tijorat banklari kapitalining himoyaviy konservatsiya buferining joriy etilishi va uning miqdorining birinchi darajali kapitalga nisbatan belgilanishi banklarning birinchi darajali kapital hajmini oshirishda muhim o'rin tutadi. Chunki tijorat banklarining birinchi darajali kapitali moliyaviy inqirozlar paytida ular uchun «himoya yostig'i» vazifasini bajarishi kerak. Shuning uchun ham Bazel qo'mitasi ekspertlari tijorat banklarining birinchi darajali kapitalini faqat barqaror moliyalashtirish manbalaridan tashkil etishni tavsiya qilgan.

Tijorat banklariga nisbatan Markaziy banklar tomonidan belgilanadigan iqtisodiy me'yorlar ham ularning birinchi darajali kapitaliga nisbatan o'rnatilgan.

Navbatda, biz G'arbiy Yevropa mamlakatlari bank tizimlari rentabellik darajasini tahlil qilishga harakat qilamiz. Banklar faoliyatining samaradorligini baholash uchun eng avvalo, aktivlar rentabellik darajasi («ROA») tahlil qilinadi. Ushbu ko'rsatkichni tahlil qilish uchun Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Italiya hamda Yevrozona mamlakatlari «ROA» o'rtacha ko'rsatkichlari ma'lumotlaridan foydalaniladi (1-rasm).

1-rasm. G'arbiy Yevropa mamlakatlari bank aktivlari rentabellik (ROA) darajasi o'zgarish dinamikasi⁸, foizda.

Tahlil qilingan davr ko'rsatkichlari shuni ko'rsatadiki, G'arbiy Yevropa mamlakatlarida aktivlar rentabellik darajasi 1 foizdan past bo'lgan. Ayniqsa, Italiyada ushbu ko'rsatkich 2019–2024-yillarda faqat manfiy

6 www.bis.org.

7 www.bis.org.

8 www.worldbank.org интернет сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

ko'rsatkichga ega bo'ldi. Agar nazorat qiluvchi organlar Italiyada bank aktivlari strukturasi alohida e'tibor qaratmasa, risklilik darajasini kamaytirish va samarali boshqarish tizimini bank tizimiga joriy etmasa, banklar barqarorligiga putur yetishi va tizimli inqirozlar yuzaga kelishi xavfi mavjud.

Umuman olganda, G'arbiy Yevropa mamlakatlarida banklarning risklilik darajasi yuqoriligi bilan ajralib turadi. Uni samarali boshqarish jarayonida banklarda turli moliyaviy qiyinchiliklar vujudga kelgani kuzatiladi. Aktivlar tarkibida ishlamaydigan va yomon aktivlarning salmog'i yuqori bo'lib, bu holat ushbu mamlakatlarning bank tizimi barqarorligini ta'minlash nuqtai nazaridan salbiy omil hisoblanadi.

Bank tizimi aktivlari rentabellik darajasi bilan bir qatorda bank kapitali rentabellik darajasini ham o'rganish zarur. G'arbiy Yevropa mamlakatlarida ushbu ko'rsatkich quyidagicha ko'rinishga ega.

Bank tizimi barqarorligini belgilovchi indikatorlar sifatida bank aktivlari, kreditlari va aholi omonatlarining mamlakat YalMga nisbati orqali baho berish mumkinligi yuzasidan ilgari ham to'xtalib o'tgan edik. Shu bois, navbatda ushbu indikatorlarning Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya va Italiya kabi rivojlangan davlatlardagi ko'rsatkichlarini tahlil qilishni davom ettiramiz (2-rasm).

2-rasm. Bank aktivlarining YalMga nisbati⁹, foizda.

Ushbu rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, Buyuk Britaniyada yalpi aktivlarning YalMga nisbati 500 foizdan yuqori bo'lib, bu haqiqatdan ham Londondagi moliya markazining dunyo moliyaviy tizimida katta o'ringa ega ekanligini va bank yalpi aktivlarining mamlakat YalMdan bir necha barobar yuqori ekanligini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, rasmdagi boshqa davlatlarda ham ushbu ko'rsatkich 200 foizdan kam emas. Shu sababli, bank yalpi aktivlarining YalMga nisbatan salmog'i bank barqarorligi va bank xizmatlari rivojlanganligini baholashda eng muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari, ushbu ko'rsatkichga yaqin bo'lgan yalpi kreditlar hajmi ham muhimdir. Bank tomonidan kredit resurslari ajratilishi, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va mamlakat iqtisodiyoti barqarorligini ta'minlash maqsadida yalpi kreditlarning mamlakat YalMga nisbati alohida o'rganilishi lozim bo'lgan indikatorlardan biri sifatida e'tirof etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xalqaro mamlakatlar bank tizimining barqarorligini ta'minlash global moliyaviy tizim barqarorligi va milliy iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Har bir davlat o'zining iqtisodiy sharoitlari, moliyaviy bozorlar holati va xalqaro standartlarni hisobga olgan holda moslashuvchan strategiyalarni ishlab chiqishi zarur. Bunda tartibga solish mexanizmlarini kuchaytirish, moliyaviy resurslarni samarali boshqarish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish kabi chora-tadbirlar ustuvor yo'nalish bo'lib xizmat qiladi.

Mavzu bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar global moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan samarali choralarni belgilash imkonini beradi. Xalqaro tajribaning o'rganilishi va uning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish nafaqat ilmiy, balki real iqtisodiy siyosat uchun ham katta ahamiyatga ega bo'lib, davlatlar o'rtasidagi moliyaviy hamkorlikni mustahkamlashga zamin yaratadi. Bu jarayon xalqaro moliyaviy inqirozlarning oldini olish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda uzviy ahamiyat kasb etadi.

9 www.worldbank.org internet sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayёрlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Berger A. N., Herring R.J. (1995), The role of capital in financial institutions, 'Journal of Banking and Finance' 19, pp. 393-430.
2. Pagano, M. and P. Volpin (2010). 'Credit ratings failures and policy options', Economic Policy, 62, 401-431.
3. Bolton, P., X. Freixas and J. Shapiro (2012). 'The credit ratings game', Journal of Finance, 67(1), 85-112.
4. Ратникова Т.А (2006.) Введение в эконометрический анализ панельных данных // Экономический журнал Высшей школы экономики. Т. 10, № 2. С. 267–316.
5. Philip Davis, E. (2009), «Financial stability in the United Kingdom: Banking and Prudence», OECD Economics Department Working Papers, #717, OECD Publishing, Paris (3)
6. Rick Bookstaber, Jill Cetina, Greg Feldberg, Mark Flood, and Paul Glasserman. Stress Tests to Promote Financial Stability: Assessing Progress and Looking to the Future. Office of Financial Research. Working Paper # 0010, 2013.
7. Stiglitz, J. E., Greenwald, B. Financial Market Imperfections and Macroeconomic Performance. Oxford University Press, 2003.
8. Mishkin, F. S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Pearson Education, 2019.
9. Reinhart, C. M., Rogoff, K. S. This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton University Press, 2009.
10. Diamond, D. W., Dybvig, P. H. Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity. Journal of Political Economy, 91(3), 401–419, 1983.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

